

HET M.A.B. VÓÓR 50 JAAR

door Prof. J. Nathans R.A.

Het Institute of Chartered Accountants in England and Wales viert zijn vijftigjarig jubileum hetgeen Van Dien tot het schrijven van een artikel aanleiding geeft. Enkele grepen daaruit:

Het hoge aanzien van de chartered accountant blijkt wel bij een beschouwing van de lijsten van voorname gasten die aan de diners aanzitten. Al is dat dan vleierend voor onze overzeese vrienden, het is niet zo zeker dat het ook vleierend is voor het Engelse zakenleven of voor het onderwijs. Het is hem nog gebeurd dat een Engelse collega hem trachtte uit te leggen, wat een proefbalans was en dat niet uit eigenwijsheid van de man, maar zuiver een gevolg van de mening, dat niet zo maar iedereen van die dingen verstand heeft, al is hij dan een continental accountant. Het Institute telt 9034 leden en het bruto-inkomen in 1939 was £ 33970.2/3. (Die 2/3 staan er heus en blijken zelfs in een commentaar niet te verwaarlozen.)

Een van de feestavonden vindt plaats in het Museum voor Natuurlijke Historie en geen der medewerkers trok zich iets aan van de aanwezigheid van voorwereldlijke monsters. Voor ons, accountants, die somtijds hun werk moeten verrichten in tegenwoordigheid van nog levende monsters, is deze mededeling eigenlijk overbodig (zegt Van Dien).

Cobbenhagen bespreekt in een lang artikel „Die organische Tageswertbilanz” van Dr. F. Schmidt (dritte durchgesehene und erweiterte Auflage). Dit roept mij te binnen dat ergens gezegd is dat alleen barbaren geen geschiedenis hebben. Wat ook tegen het werk van Schmidt ingebracht kan worden, lezenswaard is het zeker.